

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ СТЕНДОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Проф. Ф.А.Алимова¹, С.Р.Нуриддинов², студент Б.К.Турсунов¹

¹ Ташкентский государственный технический университет

² школа “SEKHRIYO”

doi.org/10.5281/zenodo.15449975

Аннотация. Статья посвящена вопросу решения проблемы повышения квалификации кадров при подготовке студентов в сфере сельскохозяйственного машиностроения, для чего предложена функциональная схема стенда, на котором можно проводить эксперименты по обоснованию и определению основных параметров высевающих аппаратов сеялок различных конструкций. Разработка и внедрение лабораторных стендов в образовательный процесс является важным моментом в улучшении качества образования.

Ключевые слова: квалификации кадров, учебно-лабораторный стенд, высевающий аппарат, параметры, технологический процесс.

Abstract. The article is devoted to the issue of solving the problem of improving the qualifications of personnel in the training of students in the field of agricultural engineering, for which a functional diagram of the stand is proposed, on which it is possible to conduct experiments on the justification and determination of the main parameters of seeding devices of seeders of various designs. The development and implementation of laboratory stands in the educational process is an important moment in improving the quality of education.

Key words: personnel qualifications, training laboratory stand, seeding device, parameters, technological process.

Annotasiya. Maqola qishloq xo'jaligi muhandisligi yo'nalishi bo'yicha talabalarni tayyorlashda kadrlar malakasini oshirish muammosini hal qilish masalasiga bag'ishlangan bo'lib, u uchun stendning funktsional diagrammasi taklif etilgan, bunda turli xil konstruktsiyali seyalkalarni ekish apparatlarining asosiy parametrlarini asoslash va aniqlash uchun tajribalar o'tkazilishi mumkin. Laboratoriya stendlarini

ishlab chiqish va o'quv jarayoniga joriy etish ta'lim sifatini oshirishda muhim bosqich hisoblanadi.

Kalit so'zlar: kadrlar malakasi, o'quv laboratoriya stendi, urug' ekish apparati, parametrlar, texnologik jarayon.

Приоритетным направлением системного реформирования высшего образования в Республике Узбекистан является поднятие на новый уровень процесса подготовки высококвалифицированных кадров с современными знаниями и модернизации высшего образования. Важнейшим фактором, влияющим на прямую подготовку специалистов, является материально-техническая база, отвечающая современным требованиям [1]. Лабораторные стенды, как разновидность материально-технической базы, прямо влияют на качество образования, подготовку специалистов и получение практических навыков в определенной области, влияющих на эффективность ее дальнейшего изучения. Стенды позволяют доносить информацию сразу до большого количества людей без отвлечения на это рабочего времени специалистов. Их размеры и конструкция определяются особенностями эксплуатации.

Современное оборудование является неотъемлемой частью повышения уровня обучения, а также самого образовательного процесса [2]. Именно такое оборудование, как лабораторный стенд, является универсальным средством в процессе обучения. Он позволяет проверить теорию практикой, закрепить необходимые знания и навыки, лучше понять изучаемую дисциплину. В связи с вышесказанным, разработка и внедрение лабораторных стендов в образовательный процесс является важным моментом в улучшении качества образования [3]. Изготовленные по новейшим технологиям лабораторные стенды придают процессу обучения особый смысл и интерес, позволяют реально ощутить атмосферу научного эксперимента и поиска, почувствовать интерес технического творчества

Одним из путей решения проблемы повышения квалификации кадров при подготовке студентов в сфере сельскохозяйственного машиностроения может

стать широкое применение тренажеров и стендов, имитирующих технологический процесс, выполняемый сельскохозяйственной машиной [4]. Научная новизна. В результате многочисленных исследований можно выделить следующее: методика структурно логического построения стенда для испытания высевающих аппаратов; аналитические зависимости для определения оптимальных параметров стенда для испытания высевающих аппаратов; методика испытания высевающих аппаратов. Основываясь на представленной выше информации была составлена, функциональная схема лабораторного стенда, объясняющая все процессы, протекающие в отдельных функциональных цепях изделия (Рис.).

Рис.1. Функциональная схема лабораторного стенда

Поэтому учитывая современные тенденции развития инновационных технологий образования, на кафедре «Наземные транспортные системы» ТашГТУ ведутся работы по внедрению учебно-лабораторных стендов, позволяющих наблюдать и анализировать технологические процессы, выполняемые сельскохозяйственными агрегатами. Использование таких учебно-лабораторных стендов на лабораторно-практических занятиях по дисциплине

«Конструкция сельскохозяйственных машин» является прочной основой для подготовки профессионально-компетентного, творческого специалиста, имеющего достаточный уровень фундаментальной, предметной, технико-технологической и профессиональной подготовки.

Вывод. Внедрение методики и технологий, направленных на усиление компетенций в учебном процессе, ориентация учебного процесса на формирование практических навыков, широкое внедрение в учебный процесс передовых педагогических технологий, является решением задач по развитию системы высшего образования республики Узбекистан. Активное применение учебно-лабораторных стендов в учебном процессе обусловлено тем, что они обеспечивают более глубокую индивидуализацию обучения, создают условия для самостоятельной проработки учебного материала и эффективной реализации современных методических и дидактических подходов. Предлагаемая концепция лабораторного стенда для изучения высевающих аппаратов сеялок, оборудованного современными измерительными и контрольными приборами, позволит обеспечить дальнейшее развитие системы высшего образования.

Литература

1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 08.10.2019 г. № УП-5847
Об утверждении концепции развития системы высшего образования республики Узбекистан до 2030 года
2. Шраго И. Л. Тренажеры для обучения управлению промышленными объектами [Электронный ресурс].
<http://www.promved.ru/artides/artide.phtml?id=1749&nomer=61>.
3. Цыфаркин, В. И. Учебно-лабораторный стенд для исследования характеристик электрических машин постоянного и переменного тока / В. И. Цыфаркин, М. Г. Горбунов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2011. — № 2 (25). — С. Т.2. 134-136. — URL: <https://moluch.ru/archive/25/2740/> (дата обращения: 11.04.2025).

4. F A Alimova, M T Saidova and B Sh Primkulov. Pneumatic feed mechanism for accurate sowing of bare cottonseeds AEGIS-III-2023 IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 1231 (2023) 012012IOP Publishingdoi:10.1088/1755-1315/1231/1/012012